

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги
Давлат бошқаруви академияси

ЖАМИЯТ ВА БОШҚАРУВ

Общество и управление / Society and Administration

2023
2 (100)

1997 йилдан нашр этилади

Тошкент – 2023

ЖАМИЯТ ВА БОШҚАРУВ

Бош муҳаррир:
Бекмуродов А.Ш.

Таҳрир хайъати:
Азизов Х.Ў
Умаров А.Ю.
Сатторов С.А.
Хамроходжаев Н.Я.
Хусанов О.Т.
Бекмуродов М.Б.
Раҳимова Д.Н.
Жалилов А.Т.
Юлдашев А.Э.
Хамидулин М.Б.
Хайитов Х.С.
Асадов Ш.Ф.
Холов А.Х.

Таҳририят:
Масъул муҳаррир:
Боймуродова Ш.Ш.

Муҳаррирлар:
Кабулова Д.Б.
Абдуллаева Г.Л.
Раҳимов Д.Ф. (инг.)

Мусахҳих:
Шорихсиева А.Ф.

Бадий муҳаррир:
Бобожонов Б.С.

Таҳририят манзили:
100066, Тошкент,
Ислом Каримов кўчаси, 45.
e-mail: jurnal95@dba.uz
ISSN 2181-7340

Журнал Ўзбекистон
Республикаси Матбуот
ва ахборот агентлиги
томонидан 2013 йил
10 апрелда 0201-сон
билан рўйхатга олинган.

Мақолалардаги
маълумотлар тўғрилиги
учун муаллиф жавобгар.

Бичими 60x84 ¹/₈.
Нашр босма табоғи 13,25.
Адади 70 нусха.
Чоп этишга рухсат этилди
26.06.2023.

Ўзбекистон Республикаси
Президенти ҳузуридаги
Давлат бошқаруви
академияси босмахонаси.

Гувоҳнома № 10-3723.
21.06.2016 й.

Муассис:

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси

Журнал Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси томонидан ижтимоий-иқтисодий фанлар йўналиши бўйича олиб борилаётган тадқиқотларнинг натижалари асосида ёзиладиган илмий мақолаларни нашр этишга тавсия этилган оммавий ахборот воситалари жумласига киритилган.

Фуқаролар жинси, ирқий ва миллий мансублиги, тили, динга муносабати, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахсий ва ижтимоий мавқеи, маълумоти, машғулотининг тури ва хусусиятидан қатъи назар, тенг сайлов ҳуқуқига эгадир.

**Ўзбекистон Республикаси
Сайлов кодексининг 4-моддаси**

МУНДАРИЖА

Ректор минбари

- 4 Адҳам Бекмуродов. Муҳим сиёсий жараён – халқимиз ва жаҳон ҳамжамияти нигоҳида

Нашринг 100-сонига

- 14 Андрей Марголин. Ҳамкор ташкилотнинг наشريга муваффақиятлар тилаймиз!
- 16 Доктор Макс Георг Меер. Фонддан дил изҳори
- 18 Доктор Санг Хан Чой. Чин кўнгилдан кутлов имзоси
- 20 Шоира Боймуродова. “Жамият ва бошқарув” илмий журнаlining тарихий қадамлари ва ривожланиш босқичлари

Тарих ва бугунга нигоҳ

- 26 Қиём Назаров. Академия кўзгуси
- 31 Озод Ҳусанов. Ажойиб даврлар эди...

Давлат сиёсати ва инновацион бошқарув

- 34 Худойкул Азизов. Ижтимоий, демократик-ҳуқуқий давлатда қонун устуворлиги асослари
- 38 Алишер Умаров. Халқ фаровонлиги йўлида ўзаро мулоқот – асосий мезон
- 42 Бобур Валиев. Ислоҳотларнинг янги босқич даври: инвестиция салоҳиятини ошириш бўйича устувор йўналишлар

Ижтимоий-иқтисодий сиёсат

- 49 Улуғбек Азизов, Нуриддин Холияров, Рустам Сафаров. Камбағалликни қисқартириш, билимсизликни бартараф этиш ва ёшларга эътибор – тараққиёт кафолати
- 58 Лола Инагамова. Келажак лидерлари концепцияси: раҳбар кадрларнинг психологик барқарорлиги ва ҳаётий вазиятларга мослашиш талаблари

- 64 Дилшод Қодиров. Давлат бошқарувидаги конфликтларнинг моҳияти, турлари ва сабаблари

- 72 Динара Юсуббаева. Инсон ресурсларини бошқаришнинг мазмуни ва ижтимоий-иқтисодий аҳамияти

Хотира манзиллари

- 79 Моҳигул Очилова. Йиллар ва йўллар маромида кечган фаолият

Халқаро лойиҳалар ва ҳамкорлик босқичлари

- 82 Гўзал Саъдиева. Осиёнинг “силикон водийси” – Сингапур “иқтисодий мўъжизаси” асослари

Маҳорат ва менежмент стратегияси

- 90 Беҳзод Раҳматуллаев. Хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш – оила фаровонлигини таъминлашнинг асосий омили

- 97 Мафтунахон Саидова. Шарқ мутафаккирларининг давлат бошқарувида оид қарашлари

- 101 Нилуфар Маннанова. Давлат хизматчилари фаолиятида қаттиқ ва юмшоқ кўникмаларнинг зарурати

- 107 Нодир Мусурманов. Ижтимоий бошқарувда идентиклик, фрактал ёндашув ва ижтимоий давлатнинг конституциявий асослари

- 116 Иродахон Гафурова. Туркистон ўлкасидаги ислом меъморий обидаларига оид тарихшуносликка бир назар

- 124 Ахунжон Астанов. Давлат фуқаролик хизматини ташкил қилишда аффилиатив компетенциянинг аҳамияти

Бошқарувда замонавий тенденция сари

- 129 Комил Авазов. Сущность современного периода и рост значения угрозоустойчивости в обществе

- 136 Холида Зияева. Давлатимизда зўравонликка учраган шахсларни реабилитация қилишнинг ижтимоий-ҳуқуқий асослари

- 145 Жаҳонгир Эргашев, Дилноза Акрамова. Давлат фуқаролик хизматини ёш ва салоҳиятли кадрлар билан таъминлашнинг аҳамияти (Наманган вилояти мисолида)

- 154 Бахтияр Қалмуратов. Қорақалпоғистонда саноат ишлаб чиқариш соҳасининг ривожланиш тенденциялари

- 161 Шахриёр Бақаев. Маъмурий судлар тизимини такомиллаштириш истиқболлари

Социологик таҳлил

- 166 Райхон Адилова. Ибн Синонинг давлат бошқарувида доир концепцияларининг назарий тадқиқи

- 173 Малика Касимова. Тадқиқот натижаси: илмий мақола қандай ёзилади?

Инновацион бошқарув методологияси

- 179 Шавкат Асадов. Янги Ўзбекистон шароитида маҳаллий вакиллик органлари фаолиятини ислоҳ этишнинг устувор йўналишлари

- 183 Иброҳим Тошназаров. О некоторых проблемных аспектах деятельности общественных советов при правоохранительных органах Республики Узбекистан

- 190 Насиба Тургунова. Глобал ўзгаришлар замонида турли трансформацион жараёнларнинг ёшлар сиёсатига таъсири

- 197 Алишер Эшонкулов. Парламентлараро алоқаларнинг халқаро муносабатлардаги ўрни

- 204 Кумуш Аъзамова. Давлат бошқарувида инсон кадрини юксалтириш масалалари

ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШДА АФФИЛИАТИВ КОМПЕТЕНЦИЯНИНГ АҲАМИЯТИ

Ахунжон АСТАНОВ,

Ўзбекистон Республикаси Президенти хузуридаги
Давлат бошқаруви академияси
стажёр-тадқиқотчиси

Аннотация: мақолада давлат бошқаруви органларига малакали ва масъулиятли кадрларни жалб қилиш, уларнинг малакасини доимий ошириб бориш билан бир қаторда, ҳуқуқий ва ижтимоий ҳимоясини таъминлаш соҳасидаги муносабатлар таҳлил этилган. Шунингдек, Ўзбекистонда ижро ҳокимияти вазифаларини амалга оширувчи давлат органлари ва ташилотларидаги давлат фуқаролик хизматчилари фаолиятида аффилиатив компетенциянинг аҳамияти атрофлича ёритилиб, илмий-назарий аҳамиятга эга хулосаларга келинган.

Калит сўзлар: давлат фуқаролик хизматлари, ихчам давлат бошқаруви, самарали давлат бошқаруви, аффилиация, аффилиатив компетенция, мансублик, аффилиация зарурати, давлат.

Значение аффилиативной компетенции в организации государственной гражданской службы

Ахунжон Астанов,

стажёр-исследователь Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан

Аннотация: в статье анализируется вопрос правового регулирования отношений в сфере привлечения квалифицированных и ответственных кадров в государственные органы, обеспечения их правовой и социальной защиты, а также постоянного повышения их квалификации на основе единых правил. Также подробно о-

вещены управленческие кадры и государственные гражданские службы с компетенциями, связанными с деятельностью государственных гражданских служащих в государственных органах и организациях, выполняющих задачи исполнительной власти в Узбекистане.

Ключевые слова: государственные гражданские службы, компактное государственное управление, эффективное государственное управление, аффилированность, аффилиативная компетенция, потребность в аффилированности, государство.

The significance of affiliative competence in the organization of the state civil service

Akhunjon Astanov,

Trainee researcher of the Academy of Public Administration under the President of the Republic of Uzbekistan

Abstract: the article analyzes the issue of legal regulation of relations in the field of attracting qualified and responsible personnel to state bodies, ensuring their legal and social protection, as well as constantly improving their skills on the basis of uniform rules. Management personnel and state civil service with competencies related to the activities of state civil servants in state bodies and organizations performing tasks of the executive branch in Uzbekistan are also covered in detail.

Keywords: state civil service, compact public administration, effective public administration, affiliation, Affiliative competence, belonging, need for affiliation, state.

Давлатнинг ишончли бошқаруви ва барқарор тараққиёти, жамият ривож ва халқ фаровонлиги, энг аввало, давлат хизмати тизимининг шаклланганлиги, давлат ҳокимияти бошқаруви соҳасида фаолият юритаётган раҳбар кадрлар ва давлат хизматчиларига боғлиқ. Ҳуқуқий-демократик давлат ва фуқаролик жамиятини барпо этишда, мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш ҳамда олиб борилаётган ислохотлар муваффақиятида малакали кадрлар, яъни давлат фуқаролик хизматчиларининг адолатли ва қонуний фаолияти муҳим роль ўйнайди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек, “Бугунги кунда мамлакатимизда олиб борилаётган ислохотлар самараси, авваламбор, юксак маънавиятли, мустақил фикрлайдиган, Ватанимиз тақдири ва истиқболи учун масъулиятни ўзиммасига олишга қодир ёш кадрлар сафини кенгайтиришга бевосита боғлиқ” [1].

Шундан келиб чиқиб айтишимиз мумкинки, самарали ва ихчам давлат бошқарувида малакали ва муайян компетенцияларга эга бошқарув кадрлари ва давлат фуқаролик хизматлари муҳим ўрин эгаллайди. Шунуқтаи назардан ривожланган мамлакатларда самарали давлат бошқарувини шакллантиришда бошқарув кадрлари ва давлат фуқаролик хизматчиларига алоҳида эътибор қаратилади. Мамлакатимизда амалга ошириладиган ислохотларнинг мазмун-моҳиятини тўғри тушунадиган ва ислохотларнинг иштирокчиси бўла оладиган ёш, малакали, замонавий билимларга эга мутахассис кадрларни жалб қилиш муҳим вазифа ҳисобланади. Шунуносбат билан Янги Ўзбекистонни қуриш ва Янги Ўзбекистонда ижтимоий давлатни барпо этиш – аниқ белгиланган йўл, самарали дастурлар асосида олиб борилаётгани мамлакатимизда ҳам, хорижда ҳам алоҳида эътироф этилмоқда.

Демократик давлат самарали давлат бошқарув аппаратисиз мавжуд бўла олмайди. Давлат фуқаролик хизмати кадрлари эса, бу аппаратнинг ўзагини ташкил этади. Давлат фуқаролик хизматчилари фаолияти ҳам мазмунан, ҳам шаклан фарқланади, лекин уларни бир мақсад бирлаштиради, у ҳам бўлса, халқнинг турмуш тарзини яхшилаш ва одамларни рози қилишдир.

Давлат фуқаролик хизмати – давлат хизматининг бир тури бўлиб, фуқароларнинг давлат фуқаролик хизмати лавозимларида, давлат органлари ваколатларини амалга оширишни назарда тутувчи, ҳақ тўланадиган касбий фаолият ҳисобланади [2].

Мамлакатимизда давлат фуқаролик хизматини ислоҳ қилишнинг ҳуқуқий асосларини самарали ташкил этиш долзарб масалалардан бўлиб, 2022 йилнинг 8 август куни давлат органлари ва ташкилотларида меҳнат қилаётган 118 минг нафардан ортиқ давлат фуқаролик хизматчиларининг ҳуқуқий мақомини белгиловчи ва улар фаолиятини ягона қоидалар асосида ҳуқуқий тартибга солувчи “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида”ги Қонун қабул қилинди [3].

Қонуннинг имзоланишидан бир неча кун аввал, яъни 4 август куни Президент раислигида давлат хизматини ислоҳ қилиш ва бошқарувда натижадорликни ошириш чоратадбирлари юзасидан видеоселектор йиғилиши ўтказилди, унда давлат органлари ва ташкилотлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари раҳбарлари иштирок этдилар [4].

Ушбу йиғилишда Президентимиз давлат хизматини ислоҳ қилишнинг устувор йўналишларига тўхталиб, ушбу масала қарийб 30 йилдан бери кейинга суриб келинаётганини қайд этди ҳамда маҳаллий ва хорижий мутахассисларни жалб қилган ҳолда икки йил давомида чуқур муҳокамалар асосида ушбу қонун тайёрланганлигини алоҳида таъкидлаб ўтди.

Қонуннинг ишлаб чиқилиши – жуда машаққатли жараён бўлиб, 15 та вазирлик ва идоралар мутахассислари, хорижий экспертлар ва жамоатчилик вакиллари иштирокида тайёрланди, жамоатчилик вакиллари, жумладан, журналист ва блогерлар иштирокида 10 дан ортиқ муҳокамалар ташкил этилган.

Қонунни ишлаб чиқиш жараёнида хориж тажрибаси ва халқаро экспертларнинг фикр-мулоҳазаларига таянилди.

Хусусан, Япония, АҚШ, Буюк Британия, Германия, Франция, Хитой, Болгария, Латвия, Польша, Эстония, МДХ давлатлари ва бошқа мамлакатлар қонунчилиги таҳлил қилинди.

БМТ Тараққиёт дастури, Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилоти, Халқаро ҳамкорлик бўйича Германия жамияти,

Жаҳон банки, Халқаро Меҳнат Ташкилоти хулосалари асосида қонун такомиллаштирилди. Қонун 10 та боб ва 64 та моддадан иборат. Қонун билан қуйидагилар белгиланмоқда: давлат фуқаролик хизмати соҳасидаги ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи умумий қоидалар; давлат фуқаролик хизматини тартибга солишда давлат органларининг асосий вазифаси ҳамда ваколатлари; давлат фуқаролик хизматчиларининг мақоми, ҳуқуқ ва мажбуриятлари, ҳуқуқий ва ижтимоий ҳимоясининг кафолатлари; давлат фуқаролик хизматига кириш, уни ўташ ва тугатиш асослари; давлат фуқаролик хизмати тизимида коррупциянинг олдини олиш каби чоралар белгилаб қўйилган.

Давлат функция ҳамда вазифаларининг ўз вақтида ва тўлалигича бажарилиши, шу орқали халқнинг оғирини енгил қилиш, давлат томонидан аҳолига зарур неъматларнинг етказиб берилиши кўп жиҳатдан бошқарув кадрлари ва давлат фуқаролик хизматчиларига боғлиқдир. Бошқарув кадрлари ва давлат фуқаролик хизматчиларининг ўз зиммасига юклатилган вазифаларини сидқидилдан бажариши, бошқарув қарорларини қабул қилишда адолатли, объектив тарзда ёндашиши уларнинг эгаллаб турган лавозими, мавқеи, давлат томонидан уларнинг ўзларига тақдим этилаётган имкониятларга бевосита боғлиқдир. Ана шу омиллардан бири касбий ўсиш ҳисобланади. Бошқарув кадрлари ва давлат фуқаролик хизматчилари касбий ўсишида одилон ва оқилон механизмининг жорий этилиши уларнинг мунтазам равишда ўз устида ишлашлари, изланишлари, одоб-ахлоқ қоидалари ва интизомга жиддий эътибор қаратишларини тақозо этади. Лавозим пиллапояларида тўғри касбий ўсишнинг яратилиши янада юқори лавозимлардаги мажбуриятларини бажаришга зарур бўладиган билимни ошириш, зарур тажрибани тўплаб боришни объектив заруратга айлантиради. Натижада, малакали ва эгаллаб турган лавозимига муносиб бўладиган компетенцияларга эга бошқарув кадрлари ва давлат фуқаролик хизматчилари мамлакат тараққиётига, жамият равнақига муносиб хизмат кўрсатишига эришилади. Шу сабабли давлат фуқаролик хизматини ташкил қилишда аффилиатив компетенциянинг ўрни долзарб ҳисобланади.

Аффилиация (инглиз тилидан аффилиация – боғланиш) – инсоннинг мулоқотга, дўстликка, муҳаббатга, бошқа одамлар жамиятига бўлган эҳтиёжи [5]. Ҳар биримиз, имкон қадар кўпроқ, дўстона муносабатлар ўрнатишга, ҳар қандай ёрдам ва қўллаб-қувватлашга интиламиз. Мансублик, асосан, болаликда шаклланади, тенгдошлар ва оналар билан муносабатларда ривожланади. Ёрқин муносабатга эга бўлган одамлар, биринчи навбатда, мумкин бўлган моддий манфаатларга эмас, балки инсонга нисбатан ҳис-туйғулар билан бошқарилади. Бундай одамлар узоқ вақт давомида бир-бирларини танимасалар ҳам, ёрдам беришга доимо тайёр бўладилар.

Бироқ, улар ўз ёрдамини табиий ҳолат деб ҳисоблайдилар. 1938 йилда америкалик психолог Генри Муррей боғланиш мотивининг энг тўғри формуласини таклиф қилди: “Дўстлашиш ва меҳр-муҳаббатни ҳис қилиш. Бошқа одамлардан завқланинг ва улар билан яшанг. Улар билан ҳамкорлик қилинг ва мулоқот қилинг. Ошиқ бўлинг. Гуруҳларга қўшилинг” [6]. Зеро, инсон зотининг жамиятдан айри ҳолда яшаши қийин кечади. Бундан келиб чиқиб айтадиган бўлсак, мансублик ҳар қандай инсоннинг энг табиий эҳтиёжи, унинг характерининг асосий таркибий қисмидир. Ушбу компонент, шартли равишда, “аффилиация зарурати” деб аталади. Бу, айниқса, стрессли вазиятларда, ташвиш ва ўзига шубҳанинг намоён бўлиши билан кучаяди ҳамда одамларга буларнинг барчасини енгилга ёрдам беради. Алоқани чеклаш ёлғизлик ва кучсизлик туйғусини келтириб чиқариши ва ҳатто умидсизлик ҳолатини келтириб чиқариши мумкин.

Бугунги кунда одамлар билан ҳамкорлик қила оладиган кадрларнинг ҳокимиятга келиши мансублик компетенциясининг аҳамиятини янада оширди. Ёшларга кенг имкониятлар яратилди. Ҳозирги кунда билимли ва юртига сидқидилдан хизмат қиладиган садоқатли кадрларга талаб ошиб бормоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Янги Ўзбекистон” газетаси бош муҳарририга берган интервьюсида шундай таъкидланади: “Сиёсий-ҳуқуқий нуқтаи назаридан давлатга – “Халқ хоҳиш-иродасини ифода этадиган орган” деб таъриф

берилади. Давлатни ким шакллантиради? Халқ ва унинг мухтор вакиллари. Бинобарин, давлат ва унинг органлари, аввало, кимга хизмат қилиши керак? Албатта, халққа, турли мансаб эгаларига овоз берган ва ишонч билдирган фуқароларга” [7].

Давлат хизматчиси нафақат ўз соҳаси бўйича етук билим эгаси, балки у касбий бошқарувчилик фаолиятини инновацион ташкил қилиш орқали жамият ривожига самарали натижаларга эришиши ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Давлат хизматчисини тайёрлаш шартлари интеллектуал салоҳиятни, кенг дунёқарашни, жамоани самарали бошқаришни, ривожлантиришни, ўткир мантиқий тафаккурни, ижодий сермахсул фаолият юрита олиш қобилиятини, тўғри ва самарали қарорлар қабул қилиш, шу билан бирга, ташаббускорликни, тадбиркорликни, мулоқотчилик, юксак маданиятлилик ва маънавиятлиликни талаб қилади.

Давлат хизматчиси бошқарувчилик фаолияти давомида иш вақтининг асосий қисмини юзага келган муаммоли вазиятларни таҳлил қилиш, таҳдидларни баҳолаш, қарорлар қабул қилиш, ходимлар мотивациясини ошириш, жамоани ривожлантириш, кадрларни жой-жойига қўйиш, фуқаро мурожаатлари билан ишлаш каби жараёнларга ажратар экан, ўзига хос ижтимоий-психологик жиҳатдан мураккаб тизимга эга бўлган фаолиятни амалга ошириш давлат хизматчисидан махсус тайёргарликни талаб қилади. Чунки бошқарув самарадорлиги раҳбарнинг бошқарув компетенциясига боғлиқ.

Давлат хизматчилари ўз фаолиятининг бошланғич даврида тажрибасининг етишмаслиги ёки бошқа сабабларга кўра, турли муаммоларга дуч келиши кузатилади. Бундай вақтларда улар кўп ҳолатларда муаммони ҳал қилишда доимо ҳам тўғри йўл тутавермайдилар. Муаммоли вазиятларга нисбатан муносабат билдириш ва хулоса қилишда юзакиликка йўл қўядилар, энг ёмони, бирламчи таассуротларга асосланадилар ва нотўғри қарорлар қабул қиладилар. Бу эса, ўз навбатида, муаммонинг янада чуқурлашиб кетишига сабаб бўлади, шунингдек, меҳнат жамоасида турли низоларни келтириб чиқариши ва иш сифатига салбий таъсир қилиши

мумкин. Бу, ўз навбатида, кадрларда аффилиатив компетенциянинг етишмаслигидан келиб чиқади.

Бош Қомусимизнинг 2-моддасида: “Давлат халқ иродасини ифода этиб, унинг манфаатларига хизмат қилади” [8], деган қоида-нинг мустаҳкамлаб қўйилганлиги ҳам давлат фуқаролик хизматчиларининг халқ манфаатлари учун самарали фаолият юритишини янада оширади.

Дарҳақиқат, давлат хизматчиси давлат органи билан халқни боғловчи бўғин вазифасини ўтайди. Бошқача айтганда, давлат хизматчилари ўзидан юқори турувчи раҳбарларнинг топшириқларини бажариш билан чекланмай, халқ манфаатларини рўёбга чиқаради. Айни пайтда, халққа хизмат қилиш – барча нарсдан устун туради. Шу нуқтаи назардан, ўзига юклатилган вазифаларни сидқидилдан бажарган давлат хизматчиси, айни вақтда, “давлат – фуқаро” муносабатларини яхшилашга ҳам ҳисса қўшади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 3 октябрдаги “Ўзбекистон Республикасида кадрлар сиёсати ва давлат фуқаролик хизмати тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”-ги 5843-сонли Фармони давлат хизмати ва хизматчисини таснифлаш бўйича дастлабки қадам бўлди.

Фармонда: “Ўз фаолиятини Давлат фуқаролик хизмати лавозимларининг давлат реестрига киритилган лавозимларда амалга оширувчи Ўзбекистон Республикасининг фуқароси давлат фуқаролик хизматчиси ҳисобланади” [9], деб белгилаб қўйилган.

Давлат хизмати, моҳиятига кўра, оммавий-сиёсий аҳамият касб этиб, фуқароларнинг ундаги иштироки уларнинг сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ва шахсий ҳуқуқларини амалга оширишларини талаб этади. Буни Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 32-моддасидаги нормадан кўриш мумкин. Унга кўра, Ўзбекистон Республикасининг фуқаролари жамият ва давлат ишларини бошқаришда бевосита ҳамда ўз вакиллари орқали иштирок этиш ҳуқуқига эгадирлар. Бундай иштирок этиш давлат органларини демократик тарзда ташкил этиш йўли билан ҳам амалга оширилади [10].

Шундан кўринадики, давлат хизмати

фуқароларнинг йўлланиши ёки мансабларни эгаллаши бир қатор аниқ механизмлар орқали амалга оширилади. Бунинг учун фуқаролар муайян ҳуқуқий, ташкилий талабларга жавоб бериши, ўзига юклатилган хизмат масъулиятини бажариш лаёқатига эга бўлиши лозим. Бугунги кунда кўпгина мамлакатларда давлат хизматига кириш учун бир қанча талаблар белгиланган бўлиб, улар мазмунан ўзаро ўхшашдир. Бунга кўра, шахс тегишли мамлакатнинг фуқароси бўлиши, ўн саккиз ёшга тўлган бўлиши, давлат тилини яхши билиши, тегишли касб маълумотига эга бўлиши ва давлат хизмати тўғрисидаги қонунчиликда белгиланган бошқа талабларга жавоб берадиган бўлиши шарт.

Мамлакатимизда ҳам давлат хизматига киришда Ўзбекистон Республикаси фуқаролигига эга бўлиш талаб этилади. Қайд этиш жоизки, хорижий давлатларнинг фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахслар Ўзбекистон Республикаси Президентининг алоҳида қарорлари билан ўрнатилган тартибда давлат фуқаролик хизматчиси лавозимини эгаллаши мумкин бўлади.

Фуқароларни давлат хизматига қабул қилиш жараёни ҳам замон талаблари даражасидаги такомиллашувни талаб этади. Масалан, бугунги кунда давлат хизматига қабул қилишда номзодларнинг аниқ натижаларга йўналтирилган компетенцияларни эгаллаши талаб этилади. Бундан ташқари, мазкур жараён ҳам юқори даражада шаффоф амалга оширилиши, ушбу йўналишда ҳам жамоатчилик назоратини кучайтириш талаб этилади.

Давлат органлари фаолияти сифатининг даражаси аҳолининг давлат хизматига нисбатан тасаввурларини шакллантиради. Давлат номидан фаолият олиб бораётган хизматчига қараб аҳоли томонидан давлат бошқаруви ёки давлат хизмати тизимига баҳо берилади.

Давлат органларига малакали ва масъулиятли кадрларни жалб қилиш, улар малакасини доимий ошириб бориш билан бир қаторда, ҳуқуқий ва ижтимоий ҳимоясини таъминлаш соҳадаги муносабатларни ягона қоидалар асосида ҳуқуқий тартибга солишда муҳим аҳамият касб этади. Шу мақсадда, Ўзбекистонда ижро ҳокимияти вазифаларини амалга оширувчи давлат органлари ва ташкилотларидаги давлат фуқаролик хизматчиларининг фаолияти билан боғлиқ барча муносабатларни ягона қоидалар асосида тартибга солувчи “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида”ги Қонун қабул қилинган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, хулоса қилиш мумкинки, аффилиатив компетенция орқали давлат фуқаролик хизматчиларининг халқ билан ҳамкорлик қила оладиган кадрларнинг ҳокимиятга келиши мансублик компетенциясининг ўрнини янада оширади. Чунки билимларни ривожлантириш орқали психологияда кенг қўлланиладиган ўзини ўзи тарбия қилиш методини қўллаш имконияти кенгайди. Давлат фуқаролик хизматчиларида компетенциянинг шаклланиши орқали бошқарув тажрибаси, халқ билан ҳамкорлик қилиш кўникмалари янада ривожланиб боради, янгиликларга ва тез ўзгараётган даврга мос ҳаракатлана бошлайди.

Манба ва адабиётлар рўйхати:

1. Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. 2-жилд. – Т.: Ўзбекистон, 2018. – 24 б.
2. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида”ги Қонуни, 08.08.2022 йилдаги ЎРҚ-788-сон. // <https://lex.uz/uz/docs/-6145972>
3. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида”ги Қонуни, 08.08.2022 йилдаги ЎРҚ-788-сон. // <https://lex.uz/uz/docs/-6145972>
4. Президент Шавкат Мирзиёев раислигида давлат хизматини ислоҳ қилиш ва бошқарувда натижадорликни ошириш чора-тадбирлари бўйича ўтказилган видеоселектор йиғилиши. 04.08.2022. // манба: www.uz.uz
5. <http://www.psychologies.ru/glossary/01/affiliatsiya/>
6. Муррей Х.А. Шахсиятни кашф қилиш. Н. Й., 1938 – Р. 48.
7. Янги Ўзбекистон № 165 (421), 2021 йил 17 август.
8. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – 4 б.
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 3 октябрдаги “Ўзбекистон Республикасида кадрлар сиёсати ва давлат фуқаролик хизмати тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5843-сонли Фармони // <https://lex.uz/docs/-4549998>
10. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – 13 б.

Ҳурматли муаллифлар,

“Жамият ва бошқарув” журнали таҳририяти ҳамкорлик учун Сизга миннатдорлик билдиради ва Сиздан нашр қилиш учун илмий мақолаларни беришда қуйидаги талабларга риоя қилишингизни сўрайди:

Мақолаларнинг мавзулари:

давлат бошқаруви, давлат сиёсати, инсон ресурсларини бошқариш, давлат фуқаролик хизматининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш, давлат бошқаруви органларидаги ислоҳ этилган ўзгаришлар, ушбу йўналишлардаги миллий ва жаҳон тажрибалари каби устувор йўналишлар билан боғлиқ масалалар.

Мақолаларга қўйиладиган талаблар:

- илмий ва амалий нуқтаи назардан долзарблиги ва муҳимлиги;
- мавзуси янги бўлиши ва уни ўрганишнинг янги ёндашув таҳлил этилганлиги;
- мавзуси фундаментал ишлаб чиқилган, аниқ ва раvon баён этилганлиги;
- тақдим этиладиган маълумотлар оригинал, олдин бошқа босма нашрларда эълон қилинмаган бўлиши;
- хулосалари асосланган бўлиши лозим.

Мақоланинг тузилиши (структураси) қуйидагича бўлиши лозим:

- муаллифлар тўғрисидаги маълумотлар: исми, отасининг исми, фамилияси, иш жойи (тўлиқ), лавозими, илмий унвони, илмий даражаси – барчаси уч тилда (ўзбек, рус, инглиз тилларида) берилиши ҳамда иш ва мобил телефон рақамлари, электрон почта манзили кўрсатилиши;
- аннотация 50-60 та сўз (ўзбек, рус ва инглиз тилларида), калит сўзлар (ўзбек, рус, инглиз тилларида 10 тагача), кириш, асосий қисм, хулоса, фойдаланилган манбалар ва адабиётлар рўйхати;
- фойдаланилган адабиётларнинг манбалари мақола мавзусига қатъий мос келиши, 20 та номдан ошмаслиги, нашр муддати 5 йилдан ошмаган (фундаментал тадқиқотлар бўйича монографиялар бундан мустасно) бўлиши лозим.

Мақолалар халқаро IMRAD услубини қўллаган ҳолда ёзилиши ва қуйидаги саволларга жавоб бериши шарт.

Кириш (Introduction) – тадқиқот нима учун ўтказилди, унинг мақсади нима ва қандай фаразлар текшириб кўрилди?

Методлар (Methods) – тадқиқот қачон, қаерда, қай тарзда ўтказилди? Унда қайси материаллар иштирок этди ва улардан танловга қайсилари киритилди?

Натижа (Results) – яқунда қандай жавоб топилди? Илгари сурилган фаразлар тўғри айтилганми?

Тавсия ва хулоса (Acknowledgements) – жавоб нимани билдиради? У қандай аҳамият касб этади?

Муҳокама (Discussion) – ушбу тадқиқот бошқа тадқиқотчилар топган илмга яна нималарни қўшади? Бўлажак тадқиқот тадқиқотлар учун қандай истиқболга эга?

Таҳририятга тақдим этилган мақолалар учун техник талаблар:

- мақоланинг матни Microsoft Word 2003 версиясида тайёрланиши;
- шрифт Times New Roman, 14 шрифт кегели (ҳажми) бўлиши;
- сатрлар орасидаги масофа 1,5 интервал бўлиши;
- умумий ҳажми А4 форматида кўпи билан жадваллар, расмлар ва рўйхатларини қўшганда 15 бетдан ошмаслиги;
- матнли саҳифа юқоридан ва пастдан 2 см. чапдан 3 см. ўнгдан 1,5 см. ҳошияга эга; хатбоши 1,27 см. га тенг ва бир хилда бўлиши;
- фотосуратлар (муаллиф фотоси шарт, расмлар) JPEG форматидаги алоҳида файлларда, кенглиги 150–300 dpi дан кам бўлмаслиги;
- Microsoft Word матн муҳаррирдаги расмлар, шунингдек, уларнинг ксеронусхаларини тақдим қилиш мумкин эмас. Барча (ўзида тадқиқотнинг умумлаштирилган материалларини ифодалаган) фотосуратлар, жадвал ва чизмаларга изоҳлар берилган бўлиши лозим: расмнинг номланиши / рақами берилган файл, унга берилган шарҳлар (ким, нима тасвирланган, қаерда ва ҳ.к.) каби маълумотлар бўлиши;
- рўйхатдаги файлларнинг номланиши / рақами фотосуратларнинг номланиши/ рақамига мос келиши;
- барча манбалар мақоланинг ички қисмида рақамланган ҳавола тарзида берилиши керак. Матндаги ҳаволалар квадрат қавс ичида (масалан, М.Баратов [7], [9]) келтирилиши шарт.

Муаллифларга эслатма:

- “Жамият ва бошқарув” журнали йилига 4 марта чоп этилади;
- мақолалар таҳририятга антиплагиат-ҳисобот билан биргаликда тақдим этилади;
- муаллифлар келтирилган маълумотлар, цитаталар, ҳаволалар ва библиографик ҳаволаларнинг аниқлиги учун тўлиқ жавобгар бўладилар;
- этика нуқтаи назардан таҳририятга тақдим этилган материаллар илгари бошқа нашрларда чоп этилган ёки бошқа нашрларда кўриб чиқиладиган бўлмаслиги керак. Шунинг учун муаллиф таҳририятга ушбу шаклда нашр этиш учун тақдим этган материални барча ҳаммуаллифлар ва иш бажарилган ташкилот номидан кафолатланиши керак;
- нашрга қабул қилинган мақолани журнал таҳририятининг ёзма розилигисиз уларни бошқа тилларга таржима қилиб такроран чоп этмасликни кафолатлаши керак;
- илмий нашрнинг жорий сонида муаллифнинг фақат 1 та мақола-си чоп этилади ва унда муаллифлар уч нафардан ошмаслиги лозим;
- таҳририят мақолаларни қисқартириш, тўғрилаш ва таҳрир қилиш ҳуқуқига эга;
- журнал юқоридаги талабларга жавоб бермайдиган қўлёзмаларни қайтариш ҳуқуқига эга. Таҳририятга тақдим этилган мақолаларнинг чоп этилиши ёки этилмаслиги ҳақидаги қарорни Таҳрир ҳайъати қабул қилади;
- таҳририят муаллифни фақат нашр қилиш бўйича хулоса ҳақида хабардор қилади. Нашр қилиниши рад этилган ҳолларда таҳририят назарий мунозараларга киришмайди.

Мақолаларни jurnal95@dba.uz электрон почтаси орқали юбориш мумкин.
Мурожаат учун телефон: +998 71 232 60 76